

A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e sua aplicação no Brasil: uma análise crítica a partir do caso Alyne Pimentel

Mariana BRANDÃO¹

Edwirges Elaine RODRIGUES²

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar criticamente a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e sua aplicação no Brasil, com ênfase no caso paradigmático de Alyne da Silva Pimentel. Justifica-se o estudo pela persistência de desigualdades de gênero, raça e classe no acesso aos direitos fundamentais, especialmente à saúde. A relevância do tema reside na necessidade de compreender os limites e potencialidades da atuação internacional na promoção da igualdade de gênero e na responsabilização de Estados por violações de direitos humanos das mulheres. Utilizou-se o método indutivo, partindo da análise do caso concreto de Alyne Pimentel até a reflexão sobre os marcos normativos da CEDAW e sua aplicação no Brasil. O caso é explorado como exemplo emblemático de discriminação interseccional e negligência estatal, oferecendo importantes lições para a efetivação dos direitos das mulheres no contexto brasileiro.

Palavras-chave: Direitos Humanos das Mulheres. CEDAW. Responsabilidade internacional. Caso Alyne Pimentel.

¹ Graduanda do Curso de Direito do Centro Universitário Claretiano; Membro do Grupo de Estudos em Direito, Justiça e Desenvolvimento – GEDED - Claretiano, CNPq.

² Doutora em Direito Civil, FDUSP; Mestre em Direito, FCHS/UNESP. Especialista em Direito Processual Civil, FCHS/UNESP. Membro do Grupo de Estudos em Direito, Justiça e Desenvolvimento – GEDED - Claretiano, CNPq; Membro do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias (IBDFAM). Professora de cursos de graduação e pós-graduação, Centro Universitário Claretiano, Faculdade Damásio, Faculdade de Direito de Franca.

The Convention on the elimination of all forms of discrimination against women and its application in Brazil: a critical analysis based on the Alyne Pimentel case

ABSTRACT: This article aims to critically analyze the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and its application in Brazil, with a focus on the emblematic case of Alyne da Silva Pimentel. The study is justified by the persistence of gender, racial, and class inequalities in the access to fundamental rights, especially in health care. The relevance of the topic lies in the need to understand the limits and potential of international mechanisms in promoting gender equality and holding states accountable for human rights violations. The inductive method was used, starting from the specific case of Alyne Pimentel to analyze the normative framework of CEDAW and its domestic application in Brazil. The case is explored as an emblematic example of intersectional discrimination and state negligence, offering key insights for the realization of women's rights in the Brazilian context.

Keywords: Women's Human Rights. CEDAW. International responsibility. Alyne Pimentel's case.

1. INTRODUÇÃO

O reconhecimento da desigualdade de gênero como violação dos direitos humanos representa um dos avanços mais significativos na consolidação da proteção internacional dos direitos fundamentais. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), adotada em 1979 pela Organização das Nações Unidas, surge como resposta à constatação de que as normas internacionais existentes não eram suficientes para proteger, de forma efetiva, os direitos das mulheres.

Justifica-se o presente estudo pela necessidade de compreender de que forma os tratados internacionais podem ser utilizados como instrumentos de responsabilização estatal e promoção de mudanças estruturais. A persistência de práticas discriminatórias e de violações sistemáticas aos direitos das mulheres, notadamente das mulheres negras e pobres, revela um cenário que exige análise crítica sobre a eficácia dos compromissos assumidos pelo Brasil.

O objetivo deste artigo é examinar a aplicação da CEDAW no ordenamento jurídico brasileiro, por meio da análise do caso *Alyne da Silva Pimentel vs. Brasil*, julgado pelo Comitê da CEDAW. Trata-se de caso emblemático em que o Brasil foi responsabilizado internacionalmente por falhas nos serviços de saúde reprodutiva. Busca-se, com isso, compreender os limites e possibilidades da atuação internacional em contextos de desigualdade estrutural.

O método adotado é o indutivo. A investigação parte do estudo do caso *Alyne Pimentel* e, a partir dele, discute os fundamentos e desdobramentos normativos da CEDAW, buscando demonstrar como situações concretas de discriminação e omissão estatal podem ensejar a responsabilização internacional e impulsionar mudanças jurídicas e institucionais no plano doméstico.

2. A CEDAW NO SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, adotada pela ONU, em 1979, é um dos

principais instrumentos jurídicos internacionais voltados à proteção dos direitos das mulheres e à promoção da igualdade de gênero. Também conhecida como “Convenção da Mulher”, representa um compromisso global com a eliminação de práticas discriminatórias, sendo considerada a mais abrangente convenção internacional sobre o tema.

Conforme destaca Silva (2018, p. 42), “a CEDAW é um marco normativo de direitos humanos das mulheres, na medida em que impõe obrigações vinculantes aos Estados para transformar estruturas discriminatórias”. A partir disso, observa-se que a Convenção opera não apenas como um documento declaratório, mas como parâmetro normativo que exige compromissos concretos por parte dos Estados signatários.

2.1 Origem e objetivos da convenção

A criação da CEDAW ocorreu em um contexto de crescente mobilização internacional por igualdade de direitos. Durante a Década das Nações Unidas para a Mulher (1975–1985), consolidou-se o entendimento de que instrumentos genéricos de direitos humanos eram insuficientes para enfrentar as especificidades da desigualdade de gênero. Assim, em 18 de dezembro de 1979, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção, que entrou em vigor em 1981.

A Convenção se fundamenta na dupla obrigação de eliminar a discriminação e de assegurar a igualdade, evidenciando uma abordagem combinada entre repressão da discriminação e promoção ativa da equidade (Piovesan, 2008).

No mais, a Convenção não apenas define discriminação contra a mulher, como também estabelece um conjunto de deveres positivos aos Estados-partes. Tal formulação permite abordar a desigualdade com maior profundidade, para além da mera igualdade formal.

A CEDAW propõe, portanto, um modelo normativo que exige mais do que a igualdade jurídica abstrata: demanda a construção

de igualdade substancial, por meio de ações afirmativas e medidas estruturantes. Como explica Balestreri (2015, p. 123), “a igualdade de gênero não se alcança apenas com neutralidade jurídica, mas com políticas públicas que reconheçam desigualdades históricas e proponham sua superação”. Essa perspectiva destaca a dimensão transformadora da Convenção ao exigir intervenções estruturais por parte do Estado.

2.2 Princípios fundamentais e obrigações estatais

A Convenção aborda princípios fundamentais importantes, a fim de que seu principal objetivo seja cumprido. Esses princípios são estruturantes para a compreensão do papel dos Estados na efetivação da igualdade de gênero no plano internacional e interno. Dentre eles, podemos destacar o princípio da igualdade do homem e da mulher, presente em seu artigo 2º. A CEDAW reconhece que garantir igualdade de direitos perante a lei não é suficiente para eliminar desigualdades históricas e estruturais; por isso, exige que os Estados adotem medidas proativas para remover obstáculos socio-culturais, institucionais e econômicos que impedem o pleno exercício dos direitos pelas mulheres.

Outro princípio importante é a proibição de todas as formas de discriminação de gênero, definida, no artigo 1º, como qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo, com o efeito ou propósito de comprometer a igualdade de oportunidades e o exercício de direitos e liberdades fundamentais. Essa definição amplia o conceito de discriminação ao incluir discriminações indiretas, ou seja, práticas aparentemente neutras, mas que produzem efeitos desiguais.

A CEDAW também introduz o princípio da transformação dos padrões socioculturais, reconhecendo que normas culturais, tradições e estereótipos de gênero são fontes persistentes de desigualdade. Em seu artigo 5º, determina que os Estados devem tomar medidas apropriadas para modificar os padrões sociais e culturais de conduta de homens e mulheres, com vistas à eliminação de preconceitos e práticas baseadas na inferioridade ou superioridade de

qualquer dos sexos, ou em papéis estereotipados. Nesse sentido, sustenta-se que “a eliminação da discriminação exige a revisão das normas sociais patriarcais que naturalizam a desigualdade” (Beleli, 2010, p. 18). Esse entendimento reforça que a mudança cultural é parte integrante da justiça de gênero.

A Convenção dispõe uma série de obrigações estatais das quais os Estados-parte devem cumprir com relação aos direitos das mulheres, caracterizando uma responsabilidade tripla: respeitar, proteger e promover os direitos das mulheres com a adoção de sanções contra a discriminação, inserir na legislação: a igualdade de gênero, a proteção eficaz dos direitos das mulheres, a adoção de medidas adequadas, etc. Como destaca Steiner (2009, p. 141), “o respeito impõe a não interferência; a proteção requer a contenção de terceiros; e a promoção demanda ações positivas”. Isso implica não apenas a abstenção de práticas discriminatórias por parte do Estado, mas também a atuação ativa para prevenir violações por terceiros e fomentar políticas públicas que assegurem o empoderamento das mulheres em todos os âmbitos da vida.

2.3 O Comitê CEDAW e seus mecanismos de monitoramento

O Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher consiste em órgão responsável por monitorar a implementação da Convenção pelos Estados-partes, promovendo o controle internacional sobre as políticas e práticas nacionais relativas aos direitos das mulheres. É composto por 23 especialistas independentes, indicados pelos próprios Estados e eleitos pela Assembleia dos Estados-Parte da Convenção, conforme dispõe o art. 17:

Com o fim de examinar os progressos alcançados na aplicação desta Convenção, será estabelecido um Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (doravante denominado o Comitê) composto, no momento da entrada em vigor da Convenção, de dezoito e, após sua ratificação ou adesão pelo trigésimo-quinto Estado-Parte, de vinte e três peritos de grande prestígio moral e compe-

tência na área abarcada pela Convenção. Os peritos serão eleitos pelos Estados-Partes entre seus nacionais e exercerão suas funções a título pessoal; será levada em conta uma repartição geográfica equitativa e a representação das formas diversas de civilização, assim como dos principais sistemas jurídicos.

O Comitê CEDAW recorre a três mecanismos para monitorar o exercício efetivo dos direitos das mulheres nos Estados-partes da Convenção, sendo eles: a) análise de relatórios apresentados periodicamente pelos Estados-partes, com a elaboração de observações e recomendações específicas; b) preparação de recomendações Gerais que buscam interpretar os direitos e princípios previstos na Convenção. Até o momento, foram formuladas 25 Recomendações Gerais; c) consideração das comunicações apresentadas por indivíduos ou grupos de indivíduos que aleguem a ocorrência de violações a quaisquer direitos previstos na Convenção da Mulher. Essas comunicações têm o intuito de, a partir de um diálogo entre o Comitê CEDAW e o Estado-parte acusado de violar os direitos, verificar quais as providências que estão sendo tomadas para a superação do problema. Caso seja preciso, o Comitê CEDAW designará uma equipe para realizar visitas e investigação *in loco*. Ambos os mecanismos – petição individual e visitas *in loco* - foram previstos pelo Protocolo Facultativo à Convenção da Mulher (Pimentel, 2006).

De acordo com Carmona (2020, p. 101), “o Comitê CEDAW desempenha papel [...] ao conectar normas internacionais e realidades locais, oferecendo diretrizes que obrigam os Estados a repensarem suas estruturas de poder e desigualdade”. Isso demonstra que o Comitê não se limita à função consultiva; porém, atua como um mecanismo efetivo de responsabilização internacional. Assim, o Comitê CEDAW constitui um instrumento essencial de monitoramento, interpretação e promoção da efetividade da Convenção, representando um elo entre os compromissos jurídicos internacionais e sua concretização prática no âmbito doméstico.

3. O COMPROMISSO DO BRASIL COM A CEDAW

A adesão do Brasil à CEDAW, em 1984, representou um passo significativo no fortalecimento dos compromissos do país com os direitos humanos das mulheres. A ratificação desse tratado internacional marcou o início de um processo normativo e institucional de internalização dos princípios da igualdade de gênero, influenciando políticas públicas e reformas legais ao longo das décadas.

Segundo Diniz (2010, p. 214), “a adesão à CEDAW exige dos Estados mais do que o reconhecimento formal da igualdade: impõe a reformulação de estruturas que historicamente mantêm as mulheres em posição de inferioridade”. Esse entendimento reforça a necessidade de medidas concretas para tornar os direitos efetivos no cotidiano das mulheres brasileiras.

3.1 Ratificação e *status* jurídico da CEDAW no ordenamento brasileiro

O Brasil ratificou a CEDAW em 1º de fevereiro de 1984, por meio do Decreto Legislativo nº 93/1983, sendo promulgada pelo Decreto nº 89.460/1984 e, posteriormente, pelo Decreto nº 4.377/2002. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, § 2º, reconhece a validade e aplicabilidade de tratados internacionais de direitos humanos, conferindo-lhes *status* equivalente ao de normas constitucionais.

Com base nesse dispositivo, a doutrina majoritária reconhece que a CEDAW tem caráter supralegal ou constitucional, o que a torna parâmetro direto de controle da legalidade de leis, políticas públicas e decisões judiciais. A recepção da CEDAW, no ordenamento jurídico brasileiro, fortalece a justiciabilidade dos direitos das mulheres, pois permite sua invocação direta perante os tribunais nacionais (Barsted, 2006). Essa perspectiva amplia o alcance normativo da Convenção dentro do sistema jurídico brasileiro.

Além disso, o princípio da igualdade de gênero consagrado no artigo 5º da Constituição Federal encontra respaldo direto nas obrigações internacionais assumidas pelo Brasil com a ratificação

da CEDAW, o que torna essa Convenção uma ferramenta interpretativa indispensável na atuação do Poder Judiciário e das instituições públicas. Sua recepção no direito interno representa, assim, um instrumento poderoso de transformação jurídica e social.

3.2 Adoção de políticas públicas e medidas legislativas após a adesão à CEDAW

A ratificação da CEDAW estimulou o surgimento de importantes iniciativas legislativas e administrativas no Brasil. Dentre elas, destaca-se a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, considerada uma das legislações mais avançadas no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Outro marco relevante foi a promulgação da Lei nº 13.104/2015, que tipificou o feminicídio no Código Penal, reconhecendo como agravante o homicídio praticado contra a mulher por razões de gênero. Essas normas refletem o esforço do Estado brasileiro em internalizar os compromissos assumidos perante a CEDAW.

A elaboração e a implementação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, a partir de 2007, também evidenciam esse alinhamento. Como destaca Avritzer (2012, p. 312), “a articulação entre Estado e sociedade civil na formulação de políticas de gênero mostra como os instrumentos internacionais de direitos humanos podem reconfigurar a esfera pública democrática”. Tais iniciativas demonstram que a influência da Convenção se estende à formulação de políticas públicas participativas.

Entretanto, o Comitê da CEDAW tem reiterado, em suas observações ao Brasil, a necessidade de avanços na implementação de gênero, especialmente nas áreas de saúde, educação e mercado de trabalho, além de implementar ações específicas para mulheres negras, indígenas, rurais e periféricas. Conforme consta no relatório CEDAW/C/BRA/CO/8-9, de 2024, ainda há defasagens importantes no financiamento de políticas de equidade e na garantia de acesso universal à saúde, educação e justiça. Esse cenário reforça a urgência de ações governamentais mais eficazes e abrangentes.

3.3 Limites e desafios na implementação das diretrizes da convenção

Apesar dos avanços legislativos, o Brasil enfrenta desafios estruturais para a plena implementação da CEDAW. A persistência de desigualdades de gênero, interseccionadas por raça, classe e território, compromete a efetividade dos direitos consagrados tanto na Constituição quanto nos tratados internacionais.

Como observa Moreira (2017, p. 1.566), “a aplicação universal do conceito de sujeito de direito, dissociado de marcadores sociais como gênero e raça, impede que o sistema jurídico responda às opressões vividas por grupos historicamente marginalizados”. Essa constatação evidencia a necessidade de um sistema jurídico mais sensível às múltiplas formas de opressão.

Dentre os obstáculos concretos, estão o sub-financiamento das políticas de igualdade, a precarização dos serviços públicos voltados às mulheres, a ausência de mecanismos eficazes de responsabilização e a resistência cultural à agenda de direitos das mulheres. Para Piovesan (2020, p. 61), “não basta legislar em favor das mulheres, é necessário garantir a implementação dessas normas com recursos, vontade política e participação social”. Tal constatação nos leva a refletir sobre os limites do formalismo jurídico quando dissociado de ação institucional efetiva.

Portanto, o cumprimento efetivo das obrigações assumidas pelo Brasil com a CEDAW depende da construção de uma cultura institucional orientada pela justiça de gênero, da cooperação entre os poderes públicos e da atuação vigilante da sociedade civil organizada. É nessa convergência entre norma, política e mobilização social que se encontra a possibilidade de uma igualdade real e transformadora.

4. ESTUDO DE CASO: ALYNE DA SILVA PIMENTEL VS. BRASIL

A história de Alyne da Silva Pimentel representa um marco no debate sobre os direitos humanos das mulheres no Brasil, par-

ticularmente no que tange ao acesso à saúde reprodutiva e ao enfrentamento das desigualdades raciais, econômicas e de gênero que ainda estruturam o sistema de saúde brasileiro. O caso ganhou repercussão internacional ao ser julgado pelo Comitê da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, o que resultou na responsabilização do Estado brasileiro por falhas graves que culminaram na morte evitável de uma mulher jovem, negra e periférica. A análise crítica desse caso permite não apenas compreender os limites da efetividade dos direitos assegurados pela CEDAW, mas também identificar as lições institucionais necessárias à transformação das políticas públicas voltadas à saúde das mulheres no país.

4.1 Fatos do caso e petição ao Comitê

Alyne da Silva Pimentel Teixeira era uma mulher negra, de 28 anos, moradora da periferia de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em 11 de novembro de 2002, grávida de 28 semanas, ela começou a sentir fortes dores abdominais e procurou atendimento na Clínica Santa Rita, uma unidade hospitalar particular conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Após ser diagnosticada erroneamente com problemas gástricos e receber alta, ela retornou no mesmo dia com quadro agravado. Foi internada e permaneceu em observação por mais de 14 horas, sem diagnóstico definitivo. Eventualmente, foi identificado que Alyne estava com um descolamento prematuro da placenta, mas o hospital não possuía os meios adequados para conduzir um parto de emergência.

Alyne foi, então, transferida, com atraso, para o Hospital Geral da Posse, uma unidade pública municipal, em que ficou aguardando atendimento em condições críticas. Na nova unidade, sua situação não foi tratada com a urgência necessária: o parto cesáreo foi realizado somente no dia seguinte à sua transferência, e a criança nasceu com complicações respiratórias, vindo a falecer dias depois. Alyne, por sua vez, sofreu hemorragia interna grave, falência múltipla dos órgãos e morreu em 16 de novembro de 2002, após quatro dias de negligência institucional.

Sem obter justiça no Brasil, a mãe de Alyne recorreu, com o apoio do *Center for Reproductive Rights* e do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), ao Comitê da CEDAW. A petição foi encaminhada em 2007, com base na alegação de que o Brasil havia violado seus compromissos internacionais: ao não garantir atendimento adequado, à saúde reprodutiva e à vida, além de falhar no dever de investigar e responsabilizar os envolvidos.

De acordo com Lima e Dias (2021, p. 105), o caso evidencia “a negligência institucionalizada nos serviços de saúde sexual e reprodutiva voltados às mulheres negras e pobres, revelando um padrão de exclusão e discriminação interseccional”. Essa análise reforça a importância de se considerar os marcadores sociais da diferença na compreensão da violação de direitos.

A trajetória de Alyne, desde a demora no atendimento inicial, até a transferência tardia e ineficaz, expõe não apenas falhas clínicas, não obstante, um sistema inteiro despreparado para garantir o direito à saúde com equidade. A negligência evidenciada, ao longo do atendimento, foi agravada pelo fato de Alyne ser mulher, negra e moradora de região periférica, dimensões que, interseccionadas, influenciaram diretamente a qualidade (ou ausência) da assistência recebida.

4.2 A responsabilidade internacional do Estado brasileiro

Em 2011, o Comitê da CEDAW proferiu sua decisão, reconhecendo que o Estado brasileiro foi responsável por múltiplas violações à Convenção, especialmente aos artigos 2(c) e (f), 3 e 12. Essas disposições referem-se à obrigação do Estado de eliminar a discriminação contra a mulher, por meio de ações legislativas, administrativas e judiciais, além de garantir igualdade no acesso à saúde e à justiça.

O Comitê afirmou que, embora o primeiro atendimento de Alyne tenha ocorrido em um hospital privado, a clínica possuía contrato com o SUS, de modo que o Estado era corresponsável pela má prestação do serviço. Ressaltou ainda que a ausência de meca-

nismos efetivos para apurar os fatos e responsabilizar os agentes envolvidos configurava falha grave na prestação de justiça.

Segundo Ramos e Nascimento (2018, p. 90), “a omissão do Estado em coibir práticas discriminatórias no sistema de saúde, ainda que cometidas por agentes privados, compromete sua obrigação de garantir os direitos protegidos pela Convenção”. Essa compreensão amplia o alcance da responsabilidade estatal, não a limitando às ações de seus agentes diretos, mas também à fiscalização adequada de instituições conveniadas.

Outro ponto central da decisão foi o reconhecimento da discriminação interseccional sofrida por Alyne. O Comitê concluiu que a condição de mulher negra, pobre e residente em periferia urbana aumentou significativamente os riscos a que ela estava submetida e contribuiu para a omissão no tratamento médico. Conforme a CEDAW destacou, “o acesso desigual à saúde reprodutiva configura discriminação com base no sexo, na cor e na condição social”. (CEDAW, 2011, §7.6)

Portanto, o reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro pelo Comitê da CEDAW não apenas apontou falhas concretas no atendimento a Alyne, mas também reiterou a necessidade de o Estado adotar políticas públicas com enfoque interseccional, que levem em consideração as múltiplas formas de desigualdade que afetam o pleno exercício dos direitos pelas mulheres.

4.3 Repercussões do caso e lições para a efetivação dos direitos das mulheres no Brasil

A condenação do Brasil no caso Alyne Pimentel foi a primeira proferida pelo Comitê CEDAW em relação à mortalidade materna evitável e teve grande repercussão, tanto no plano jurídico internacional, quanto no debate interno sobre direitos reprodutivos. O caso reforçou a ideia de que a negligência institucional nos serviços de saúde não é apenas uma falha administrativa, mas uma violação de direitos humanos.

Conforme destaca Silva (2022, p. 73), o caso Alyne “chamou a atenção para a inaceitável persistência da mortalidade materna evitável no Brasil e para a urgência da adoção de medidas estruturantes que combatam o racismo institucional e a desigualdade de gênero no acesso à saúde”. Essa análise é corroborada pela própria decisão do Comitê, que recomendou ao Brasil a adoção de políticas públicas com foco na formação dos profissionais de saúde, no fortalecimento do sistema de referência e na ampliação do acesso ao pré-natal de qualidade.

A decisão também influenciou mudanças na jurisprudência brasileira, com maior valorização do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde com perspectiva de gênero e raça. Além disso, Alyne se tornou símbolo da luta por justiça reprodutiva, inspirando ações de movimentos sociais e campanhas institucionais por melhorias no SUS.

Conforme pondera Araújo (2019, p. 118), “a reparação verdadeira só será possível quando o Estado incorporar, em todas as suas instâncias, a perspectiva interseccional na formulação e execução de suas políticas públicas”. O legado do caso Alyne, portanto, reside na possibilidade de transformação do direito e das instituições a partir da escuta e da vivência das mulheres historicamente silenciadas.

5. CONCLUSÃO

A análise da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, à luz do caso Alyne da Silva Pimentel vs. Brasil, evidencia a importância dos tratados internacionais como mecanismos não apenas declaratórios, mas efetivamente transformadores da realidade jurídica e institucional dos Estados-partes. A CEDAW revela-se um instrumento normativo robusto, capaz de orientar políticas públicas e decisões judiciais, com vistas à concretização da igualdade de gênero em sua dimensão substancial.

O caso de Alyne Pimentel se tornou um marco paradigmático ao escancarar as consequências da negligência estatal no campo da

saúde reprodutiva, sobretudo quando atravessada por marcadores de raça, classe e gênero. A responsabilização do Brasil pelo Comitê CEDAW evidenciou que as violações aos direitos das mulheres não se limitam a omissões isoladas; porém, decorrem de estruturas discriminatórias que perpetuam desigualdades históricas. O reconhecimento da discriminação interseccional pela instância internacional reforça a necessidade de que os Estados adotem políticas que considerem as múltiplas formas de opressão vivenciadas pelas mulheres, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade social.

A experiência brasileira demonstra avanços normativos relevantes, como a Lei Maria da Penha e a tipificação do feminicídio, mas também revela os desafios persistentes quanto à efetiva implementação das diretrizes da CEDAW. Falta articulação institucional, financiamento adequado e, sobretudo, compromisso político para romper com estruturas patriarcais e racistas ainda enraizadas.

Conclui-se que o caso Alyne Pimentel não apenas expõe a fragilidade das garantias formais no Brasil, bem como reforça a potência do sistema internacional de direitos humanos como instância de denúncia, reparação e transformação. A aplicação da CEDAW deve ser compreendida como ferramenta de responsabilização e também de incidência para a construção de uma cultura jurídica e social fundada na igualdade de direitos, na justiça reprodutiva e na dignidade das mulheres.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Kathya. Justiça reprodutiva e interseccionalidade: lições do caso Alyne Pimentel. *Revista Direito e Práxis*, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 115-130, 2019.

AVRITZER, Leonardo. Sociedade civil e a esfera pública democrática no Brasil: possibilidades de integração entre teoria democrática e teoria da justiça. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 27, n. 80, p. 117-136, 2012.

BALESTRERI, Alessandra. *Gênero e políticas públicas: o papel da CEDAW na promoção da igualdade substancial*. São Paulo: Cortez, 2015.

BARSTED, Leila Linhares. A aplicabilidade da CEDAW no direito brasileiro. In: BARSTED, Leila Linhares. *Gênero, direitos e cidadania*. Rio de Janeiro: CEPIA, 2006. p. 79-93.

BELELI, Ingrid. *Discriminação e gênero: os desafios da CEDAW*. Campinas: Núcleo de Estudos de Gênero – Pagu, 2010.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 5 out. 1988.

BRASIL. Decreto Legislativo nº 93, de 14 de novembro de 1983. Aprova o texto da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 15 nov. 1983.

BRASIL. Decreto nº 89.460, de 20 de março de 1984. Promulga a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 22 mar. 1984.

BRASIL. Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002. Promulga a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 1979. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 16 set. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm. Acesso em: 17 maio 2025.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. *Diário Oficial da União*, Brasília, 8 ago. 2006.

CARMONA, Lílian. *Direitos humanos das mulheres e o sistema ONU: a efetividade da CEDAW*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2020.

DINIZ, Debora. *Zika e os direitos reprodutivos: o que aprendemos com o caso Alyne Pimentel*. Brasília: Anis, 2010.

LIMA, Viviane Gonçalves; DIAS, Luciana Brito. Discriminação interseccional e negligência obstétrica: o caso Alyne Pimentel e os limites da responsabilização internacional do Brasil. *Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro*, v. 28, p. 101-123, 2021.

MOREIRA, Adriana. Interseccionalidade e o acesso à justiça. *Revista Direito e Práxis*, Rio de Janeiro, v. 8, n. 4, p. 1550-1570, 2017.

ONU. CEDAW – Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher. *Comunicação nº 17/2008*. Alyne da Silva Pimentel Teixeira vs. Brasil. 2011.

ONU. Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher. *Observações finais sobre o 8º e 9º relatórios periódicos do Brasil*. CEDAW/C/BRA/CO/8-9, 2024. Disponível em: <https://www.onumulheres.org.br>. Acesso em: 19 maio 2025.

ONU. CEDAW. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. *Assembleia Geral da ONU*, 1979. Disponível em: <https://www.ohchr.org>. Acesso em: 10 abr. 2025.

PIMENTEL, Sílvia. Apresentação. In: BRASIL. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. *Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher – CEDAW 1979*. Brasília: SPM, 2006.

PIOVESAN, Flávia. A proteção internacional dos direitos humanos das mulheres. *Revista da EMERJ*, Rio de Janeiro, v. 15, n. 57, p. 70–89, jan./mar. 2012. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista57/revista57_70.pdf. Acesso em: 17 maio 2025.

PIOVESAN, Flávia. *Direitos humanos e o direito constitucional internacional*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos das mulheres: desafios para sua efetivação. *Revista SUR*, v. 11, p. 59-67, 2020.

RAMOS, Melina Girardi Fachin; NASCIMENTO, Darcilene Cristina. Mortes maternas e responsabilidade estatal: a decisão do Comitê da CEDAW no caso Alyne Pimentel. *Revista de Direitos Humanos e Democracia*, v. 6, n. 1, p. 85-97, 2018.

SILVA, Camila. A justiça de gênero e a aplicação da CEDAW no Brasil. *Cadernos de Gênero e Direito*, Salvador, v. 4, n. 2, p. 58-74, 2018.

SILVA, Camila. Alyne Pimentel e o reconhecimento da mortalidade materna como violação de direitos humanos. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 38, n. 5, p. 65-77, 2022.

STEINER, Henry J.; ALSTON, Philip; GOODMAN, Ryan. *International human rights in context: law, politics, morals*. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.